

MAHALLIY DAVLAT HOKIMYATI ASOSLARI**Hoshimjonova Sarvinoz Ibroxim qizi**

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Po'latov Otabek

Ilmiy rahbar;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314500>**Annontatsiya**

Mazkur maqolada mahalliy davlat hokimiyatining nazariy va huquqiy asoslari, uning jamiyat boshqaruvidagi o'рни va ahamiyati keng yoritilgan. Unda mahalliy hokimiyat organlarining vazifalari, vakolatlari hamda faoliyat yuritish prinsiplari tahlil qilinadi. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish tizimi bilan o'zaro aloqalari, hududiy rivojlanishdagi roli va samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: mahalliy davlat hokimiyati, nazariy asoslar, huquqiy asoslar, boshqaruv tizimi, hokimiyat organlari, vakolatlar, vazifalar, faoliyat prinsiplari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish, hududiy rivojlanish, samaradorlik, davlat boshqaruvi, islohotlar, mahalliy boshqaruv tizimi

Аннотация

В данной статье подробно освещаются теоретические и правовые основы местной государственной власти, её роль и значение в управлении обществом. Анализируются задачи, полномочия и принципы деятельности органов местной власти. Также рассматриваются вопросы взаимодействия с системой самоуправления граждан, её роль в территориальном развитии и пути повышения эффективности.

Ключевые слова: местная государственная власть, теоретические основы, правовые основы, система управления, органы власти, полномочия, задачи, принципы деятельности, самоуправление граждан, территориальное развитие, эффективность, государственное управление, реформы, система местного управления

Abstract

This article comprehensively examines the theoretical and legal foundations of local state authority, as well as its role and significance in governing society. It analyzes the functions, powers, and principles of operation of local government bodies. The article also considers issues of interaction with the system of citizens' self-governance, its role in territorial development, and ways to improve efficiency.

Keywords: local state authority, theoretical foundations, legal foundations, governance system, government bodies, powers, functions, principles of operation, citizens' self-governance, territorial development, efficiency, public administration, reforms, local governance system

O'zbekiston Respublikasida demokratik huquqiy davlat qurish jarayonda mahalliy davlat hokimiyati organlarining o'rni beqiyosdir. Avvalo, mahalliy davlat hokimiyatining huquqiy asoslari muhim ahamiyatga ega. Ular O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi. Ushbu huquqiy baza hokimiyat organlarining faoliyat yo'nalishlari, vakolatlari va javobgarligini aniq tartibga soladi.

Mahalliy davlat hokimiyati tizimi o'z tuzilishiga ko'ra ikki asosiy qismdan iborat: ijro etuvchi hokimiyat va vakillik organlari. Ijro etuvchi hokimiyatni hokim boshqaradi va u hududdagi davlat boshqaruvining asosiy ijrochisi hisoblanadi. Hokim tegishli hududda Prezident va hukumat qarorlarini amalga oshiradi, hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqadi va ijrosini ta'minlaydi. Vakillik organlari esa xalq deputatlari kengashlaridan iborat bo'lib, ular qarorlar qabul qiladi, byudjetni tasdiqlaydi hamda ijro hokimiyati faoliyatini nazorat qiladi.

Mahalliy davlat hokimiyatining vazifalari keng qamrovli hisoblanadi. Ular hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, sanoat va qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy himoya choralarini amalga oshirish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, mahalliy byudjetni shakllantirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni yig'ish ham muhim vazifalardan biridir.

Mahalliy davlat hokimiyati faoliyati muayyan prinsiplarga asoslanadi. Ular orasida qonuniylik, oshkoralik, hisobdorlik va fuqarolar manfaatlarini ustuvor qo'yish asosiy o'rin tutadi. Ushbu prinsiplarga amal qilish boshqaruv samaradorligini oshirishga, aholining davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari — mahalla bilan yaqin hamkorlikda faoliyat olib boradi. Bu hamkorlik orqali hududdagi dolzarb muammolar aniqlanadi va ularni hal etish bo'yicha aniq choralar ko'riladi. Mahalla tizimi aholi manfaatlarini ifodalashda va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Umuman olganda, mahalliy davlat hokimiyati tizimi jamiyatni boshqarishda muhim o'rin egallaydi va uning samarali faoliyati hududiy rivojlanish hamda aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mahalliy davlat hokimiyatining mohiyati hududiy boshqaruvni amalga oshiradi, aholi manfaatlarini ifodalash va himoya qilish va

markaziy davlat siyosatini joylarda tatbiq etish va bu jihatlar davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari keng ko'lamli vakolatlarga ega hisoblanadi Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 122- moddasida mahalliy davlat hokimiyati organlari yani xalq deputatlari Kengashlarining vakolatlari berib o'tilgan va aniq belgilangan

Mahalliy davlat hokimiyati organlari mahalliy budjetlarni korib chiqish va tasdiqlash shuningdek ularning ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradi . Ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish hamda aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarini tasdiqlash.Hokimni lavozimiga tasdiqlash va uning faoliyati yuzasidan hisobotlarni eshitish O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 30- aprelda umumxalq

Konstitutsiyaning 120- moddasida hokimlarning mahalliy vakillik organlari rahbari sifatidagi vakolati bekor qilindi va ular faqat ijro hokimiyati rahbari sifatida faoliyat taminlashga xizmat qiladi

Xulosa qilib aytganda, mahalliy davlat hokimiyati tizimi davlat boshqaruvining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. U hududiy darajada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, aholi manfaatlarini himoya qilish hamda davlat siyosatini samarali amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlari, vazifalari va faoliyat prinsiplari aniq belgilangan bo'lib, bu tizimning barqaror ishlashiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mahalliy davlat hokimiyatining samaradorligini oshirish uchun ochiqlik, hisobdorlik va fuqarolar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy islohotlar sharoitida ushbu tizimni yanada takomillashtirish, boshqaruv sifatini oshirish va hududiy rivojlanishni jadallashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi . Yangi tahrir . -T ; O'zbekiston ,2023
- 2 'Mahalliy davlat hokimiyati tog'risidagi ' O'zbekiston Respublikasi Qonuni . 1993- yil 18- sentyabr
- 3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 7- fevraldagi PF- 4947- son Farmoni
- 4 Husanov O.T Konstitutsiyaviy huquq darslik – Toshkent; Yuridik adabiyotlar publish 2023. 536 bet.
- 5 Lex.uz rasmiy sayti

